

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ С ГИПОТИРЕОЗОМ

Джураева Зилола Арамовна

Научный руководитель: Ассистент кафедры Эндокринологии, Самаркандский
государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

Хосилова Нилуфар Махмасодик кизи

Клинический ординатор по специальности Эндокринология, Самаркандский
государственный медицинский университет, Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10908351>

Актуальность. Общеизвестно, атерогенная дислипидемия существенно усугубляет сердечно-сосудистый риск при гипотиреозе на фоне повышенного артериального давления (АД) в сочетании с прогрессирующей кардиомегалией и ожирением.

Цель. Оценить эффективность лечения больных с артериальной гипертензией (АГ) в сочетании с аутоиммунным тиреоидитом (АИТ) в СФ РСНПЦЭ.

Методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 26 мужчин в возрасте от 45 до 50 лет, диагнозы были подтверждены контрольными клинико-лабораторно-инструментальными методами, назначена адекватная медикаментозная коррекция и бальнеотерапия, гидрокарбонатно-сульфатно-натриевые нативные ванны, рациональная психотерапия, двигательный режим.

Полученные результаты. Проведение курсового комплекса терапии позволило восстановить гемодинамическую реакцию с отменой медикаментозной коррекции АГ у 30% пациентов. Анализ динамики АД по данным мониторинга показал: систолическое артериальное давление (САД) снизилось на 21% (до $126,11 \pm 4,2$ мм рт.ст., рт.ст., $p < 0.01$) диастолическое артериальное давление (ДАД) снизилось на 27% (до $82,72 \pm 1,77$ мм.рт.ст., $p < 0.01$) По данным СМАД отмечено снижение среднесуточного САД, а также частоты сердечных сокращений (ЧСС) до $69,0 \pm 2,1$ уд/мин. что свидетельствует о нормализации нейроэндокринной регуляции. Средний уровень общего холестерина пациентов составил $6,62 \pm 0,43$ ммоль/л при нормальных значениях ИМТ – у 26,5 % больных, избыточной массе тела – у 47,1 % и у 26,4 % – ожирении 1-й степени. Гипертрофия миокарда левого желудочка, по данным электрокардиографии, у пациентов с ожирением, определена как значимый фактор нарушения метаболизма и увеличения объема интерстициальной жидкости (риск гидроперикарда) в сравнении с нормой.

Выводы. Наличие у пациентов с АГ кардиометаболических расстройств должно оптимизировать врачебный поиск других негативных факторов сердечно-сосудистых осложнений, в том числе субклинического поражения щитовидной железы еще до возникновения клинических признаков гипотиреоза и сердечной недостаточности. Возможность комплексной коррекции артериальной гипертензии в сочетании с гипотиреозом использованием курортных факторов недостаточно рекомендуется пациентам групп риска сердечно-сосудистых осложнений, инвалидизации на амбулаторном этапе терапии, реабилитации и медицинской профилактики.

References:

1. Содиков С, Каримова Н, Каримова З. Реабилитация больных пожилого возраста сахарным диабетом 2-типа. *ЖПБМ*. 2017;(4 (97)):105-106.
2. Хамидова МН, Исмадова ИФ, Бердиев ЖШ, Негматова ГШ, Даминов АТ. САХАРНЫЙ ДИАБЕТИ COVID-19. *Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences*. 2022;2(13):190-204.
3. Шухратовна СД, Кахрамонович ЮУ, Махмудович КТ. Структурные изменения сосудисто-стромального комплекса щитовидной железы при эутиреоидной и токсических формах зоба. *Научный журнал*. 2019;(10 (44)):67-69.
4. Собиржонова КН, Саллохидинович СС, Акбаровна ОМ. Эпидемиологический Статус И Факторы Риска Сахарного Диабета На Сегодняшний День. *MiastoPrzyszłości*. 2023;32:212-219.
5. Salimova DE, Daminov AT. A CLINICAL CASE BASED ON THE EXPERIENCE OF TREATING HYPERTENSION IN A PATIENT WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS, OBESITY AND VITAMIN D DEFICIENCY. *Educational Research in Universal Sciences*. 2023;2(12):150-154.
6. Takhirovich DA. ASSESSMENT OF HEARING FUNCTION IN INDIVIDUALS WITH TYPE 2 DIABETES. *American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149)*. 2023;1(9):124-126.
7. Qahramonov FA, Amirov BY, Tursunboyeva LI, Daminov AT. Autoimmuntireoidit bilan kasallangan bemorlardagi funksional buzilishlarning differensial diagnostikasida qalqonsimon bez zichligini aniqlash. *Science and Education*. 2023;4(3):82-86.
8. Nazira K, Siddikovna TG, Davranovna DA, Takhirovich DA, Tulkinovich OS. Cardiovascular complications in patients who have had covid on the background of diabetes mellitus 2.1. 2021;2(3):37-41.
9. Choriyev S, Gadoeva Z, Mardonova F, Jurakulov F, Hafizov S, Daminov AT. Changes in the thyroid gland in the long period after a new coronavirus infection. *Science and Education*. 2023;4(12):102-106.
10. Kamalov T, Bahriev N, Yuldashev U, Sabirova D. CLINICAL AND HORMONAL CHARACTERISTICS OF PRIMARY HYPOGONADISM IN PRESCHOOL BOYS. *MedFarm*. 2019;10(9). doi:10.32743/2658-4093.2019.9.10.188
11. Daminov AT, Yuldoshev B, Murodullo I, Naimova N. CLINICAL CASE OF PRIMARY HYPOTHYROIDISM. *Educational Research in Universal Sciences*. 2024;3(3 SPECIAL):135-138.
12. Daminov AT, Norkulov A, Turamudov R, Zayniddinova D. CLINICAL OBSERVATION OF SEVERE ITSENKO-CUSHING DISEASE. *Educational Research in Universal Sciences*. 2024;3(4 SPECIAL):549-556.
13. Davranova A. QALQONSIMON BEZ PATOLOGIYASI BO'LGAN O'SMIR QIZLARDA HAYZ DAVRINING BUZILISHINI O'ZIGA XOSLIGI. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*. 2022;2(8):113-115.
14. Berkinov A, Safarov F, Tursunova S, Daminov AT. VITAMIN D STATUS IN SENIOR RESIDENTS OF SAMARKAND REGION. *Results of National Scientific Research International Journal*. 2023;2(8):136-140.
15. Taxirovich DA, Ulugbekovna RN, Abduxalimova YJ. STATUS AND PROSPECTS FOR THE FIGHT AGAINST DIABETES MELLITUS. *Educational Research in Universal Sciences*. 2024;3(1):4-9.